

Cartilha educativa para o pai:

CUIDADOS COM CRIANÇAS NOS PRIMEIROS DOZE MESES DE VIDA

Autores:

Carolina de Alcantara Campos

Mariana Lopes de Oliveira

Sallisa da Silva Souza

Vitor de Oliveira Bastos

Acadêmicos de Enfermagem da
Universidade Federal Fluminense, Campus
Rio das Ostras

Coordenação:

Leila Leontina do Couto Barcia

Professora adjunta do Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal
Fluminense, Campus Rio das Ostras

Ilustração:

Alessandra Muzitano

2024

Apresentação

Esta cartilha teve sua criação baseada em conteúdo científico para ser usada como fonte de orientação ao pai sobre como desempenhar cuidados paternos aos seus filhos nos primeiros meses de vida do bebê.

Este material educativo tem como objetivos orientar o pai da criança nos primeiros meses de vida até 12 meses de idade sobre cuidados essenciais ao bebê de forma didática e lúdica para o fortalecimento prático da paternidade, incentivando a figura paterna na ação do cuidado, e orientação para o apoio à mãe.

A cartilha foi construída por acadêmicos de enfermagem sob a coordenação de uma professora da Universidade Federal Fluminense e contou com o fomento do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq/PIBIC).

VAMOS COMEÇAR?

Pai, vamos falar sobre AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA?

O seu bebê pode ser amamentado pelo menos até os 2 anos de idade. Recomenda-se o leite materno exclusivo até os 6 meses. Não é necessário nenhum alimento sólido ou outros líquidos até os 6 meses. Em casos de tempo quente e seco, incentive o consumo de água da mãe, porque a água passa para o filho pelo leite. Você não precisa oferecer outros tipos de alimentos ao seu bebê, além do leite materno antes dos 6 meses. Tenha cuidado, pois outros alimentos podem causar doenças e atrapalhar a nutrição pelo leite materno. Você pode proporcionar um ambiente calmo e uma acomodação confortável para a mãe durante a amamentação.

Cuidar da SAÚDE DA MÃE é essencial!

A mulher que amamenta precisa receber alimentos saudáveis e naturais, evitando processados.

O estresse e cansaço são inimigos da mãe que amamenta, então você pode ajudar nas tarefas da casa, preparação das refeições, assim como no cuidado com outros filhos!

PAI, VOCÊ PRECISA SABER O QUE PODE DIFICULTAR A AMAMENTAÇÃO DO SEU BEBÊ!

Aqui vão algumas dicas do que a mãe e você devem **EVITAR**:

- Dar outros leites ou fórmulas infantis para “complementar” o leite materno desnecessariamente;
- Começar com alimentos sólidos ou pastosos antes dos 6 meses de idade;
- Oferecer mamadeira;
- Oferecer chupeta;
- Fumar durante a amamentação;
- Usar medicamentos por conta própria;
- Ingerir qualquer bebida alcoólica;

Antes dos cuidados com o bebê, lave bem as mãos!

Você sabia que pode **GUARDAR O LEITE** retirado do peito?

Retirar o leite pode durar 20 a 30 minutos por mama, por meio de movimentos circulares. Aqui vão dicas de cuidados para armazenar!

Você precisa usar frasco de vidro com tampa plástica rosqueada sem adesivos e cola;

Lave o frasco com água e sabão e ferva em uma panela com água cobrindo o frasco;

Deixe secar esfriar naturalmente sobre pano ou papel toalha limpos virado para baixo;

Coloque com cuidado o leite materno cru no congelador ou freezer e deixe por até 15 dias.

Você precisa anotar na tampa de cada frasco a hora e a data do armazenamento para ajudar a observar a validade do leite.

Como você pai, pode **OFERECER O LEITE MATERNO?**

O leite materno também pode ser oferecido ao bebê de outras formas. Deve ser descongelado em banho maria e ofertado ao bebê em utensílio esterilizado (colher ou copinho), e agitado levemente antes. A criança deve estar em posição confortável e tranquila, o mais sentada possível. O leite deve entrar em contato com a boca para que a criança sinta o gosto e inicie o movimento de lambida engolindo. Nunca entorne o leite na boca do bebê! O leite que restar e não for mais oferecido deve ser guardado na geladeira o mais perto do congelador no máximo até 12 horas. Após a amamentação, estimule o bebê a arrotar com a cabeça apoiada em seus ombros, para evitar refluxos e possíveis engasgos.

PAI, VOCÊ SABE DAR O BANHO DO SEU BEBÊ?

Separe o material do banho do seu bebê!

Necessários: toalha macia, roupa limpa, fralda limpa, sabonete neutro e manta macia. Cheque o ambiente. Janelas e portas fechadas para evitar que o bebê perca calor.

Você vai precisar de uma banheira para dar banho no seu bebê, este terá duração entre 5 e 10 minutos. A temperatura da água precisa ser testada com o seu antebraço pois não pode estar nem muito quente nem muito fria (37°-37,5° C). Com uso de uma fralda limpa que é removida aos poucos no banho, se possível. O banho precisa ser dado todos os dias, com limpeza do cordão umbilical e área de fralda. Os sabonetes certos para uso são os neutros sem fragrância e líquidos de preferência, para proteger a pele.

Como dar o BANHO?

- Lave bem as mãos;
- Retire a fralda e limpe a criança se estiver suja;
- Retire a roupa e envolva a criança com o pano formando um "pacotinho", deixando a cabeça de fora;
- Limpe os olhos e em seguida o rosto do bebê com algodão limpo umedecido com água;

-
-
-
- Mantenha o bebê no pacotinho e o apoie abaixo de um dos braços segurando a cabeça com a mão do mesmo membro que apoia o corpo dele;
 - Com a outra mão, lave a cabeça com um pouco de sabonete neutro e enxágue;
 - Deite novamente o bebê no trocador e enxugue o rosto e a cabeça;
 - Desfaça o pacote e leve o bebê para a banheira;
 - Coloque-o aos poucos embaixo d'água;
 - Lave primeiro a frente e depois as costas;
 - Lave o coto umbilical por último;
 - Retire o bebê da banheira, com a barriga para baixo, enrolado em toalha ou pano macio;
 - Deite o bebê no trocador, e com uma toalha limpa seque cada parte com cuidado, com movimentos suaves de compressão, sem fricção;
 - Realize a limpeza do coto umbilical com algodão umedecido com clorexidina alcoólica, com movimentos circulares do sentido do umbigo para o fim do cordão;
 - Vista fralda, deixando o coto de fora, pois ajuda a cicatrização;
 - Após colocar a fralda, se quiser proporcionar conforto ao seu bebê deixe-o em contato pele a pele com você ou a mãe e um lençol cobrindo;
 - Quando você vestir a roupa, deixe a calça abaixo do coto umbilical;

Pai, pode dar **BANHO DE SOL?**

O banho de sol é agressivo para a pele do bebê! Por ser mais fina, a exposição ao sol aumenta o risco de câncer de pele no futuro. Recomenda-se para bebês até 6 meses o uso de bonés, roupas especiais com proteção UV e guarda-sol. Para bebês acima de 6 meses recomenda-se o uso de protetor solar para crianças. Não fique preocupado, pai! Pois, quanto às deficiências vitamínicas, a suplementação de vitaminas A e D é recomendada pelo pediatra do bebê.

Cuidados na **TROCA DE FRALDA** do seu bebê

Troque as fraldas sempre que estiverem molhadas ou sujas e limpe o bebê com água morna e algodão, prestando sempre atenção às áreas de contato com a fralda porque podem apresentar vermelhidão, que sugerem assaduras trazendo desconforto. Lembre de sempre lavar as mãos antes e depois da troca.

Aplicar pomada em quantidade moderada, deixar as áreas expostas ao ar e higienizar com leveza formam um trio importante na prevenção de assaduras. A pomada deve funcionar como uma camada de defesa física para as assaduras causadas pela urina e fezes, deve ser reaplicada a cada troca, mas em quantidade apenas necessária. O sabonete líquido deve ser escolhido apenas na presença de fezes!

Como deve ser o SONO DO BEBÊ?

O recém nascido necessita de um lugar calmo com pouca iluminação e bem ventilado para dormir à noite, com roupas confortáveis que previnam a perda de muito calor mas também que não o aqueça demais. Evite travesseiros e cobertores muito grossos, coloque sempre o bebê de barriga para cima, e posicione o berço próximo da cama para facilitar a amamentação noturna. Durante o dia o bebê pode dormir em espaço com iluminação ambiente. As horas de sono incluem cochilos ao longo do dia, principalmente após a amamentação.

Vamos BRINCAR com o seu bebê?

Se dedicar ao bebê ajuda você, pai, a se sentir mais feliz e comprometido com seu filho. Brincadeiras interativas e alegres ajudam a fortalecer seu vínculo com a criança e estimula o desenvolvimento do bebê.

Os bebês precisam ter sua curiosidade incentivada. Durante as mamadas e banhos é importante interagir com o bebê com toques suaves, tom de voz calmo, barulhos com a boca e até cantigas!

COMO VOCÊ PODE ESTIMULAR O SEU BEBÊ A SE DESENVOLVER COM SAÚDE?

1 a 3 meses: *Tummy time!* (deitado de barriga para baixo)

1º mês: 3-5 minutos por dia, movimente os braços para provocar o acompanhamento dos movimentos com os olhos.

2º mês: aumente o tempo conforme tolerância.

3º mês: continuar estimulando, ofereça brinquedos ao alcance das mãos, e ofereça posição de bruços no colo.

3-6 meses: Mais posições e coordenação!

Leve as mãos até os pés

Mantenha a posição do **tummy time** (deitado de barriga para baixo) com brinquedos em posição mais alta à frente da criança.

Ofereça brinquedos laterais mais distantes para ajudar no movimento de rolar e alcançar.

Estimule a coordenação dos movimentos mão-boca e mão-mão com objetos coloridos, texturas e pesos diferentes.

6-9 meses: Rolando e transferindo o peso!

Continue oferecendo brinquedos nas laterais com a criança deitada para favorecer o rolar.

Com a criança em posição deitada, coloque-a apoiada nos quatro membros.

Com a criança sentada ofereça também brinquedos pelas laterais para estimular rotação de tronco e apoio com as mãos.

9-12 meses: Se deslocando e conhecendo novos ambientes!

Estimule o deslocamento de um lado do espaço para o outro, entre cuidadores, ou em busca de um brinquedo

Leve a criança para ambientes externos em contato com terra, grama e areia

MÚSICA para um bom desenvolvimento!

A música ajuda o bebê a fortalecer suas habilidades de interação com tudo ao seu redor, estimulando um ótimo desenvolvimento cerebral! Cantar para a bebê e oferecer brinquedos com música, estimula seu filho a descobrir e ter novas experiências ao seu redor!

Você pode acessar algumas músicas para o seu bebê por esse QR code!

!!! Atenção, Pai! O USO DE TELAS pode afetar o desenvolvimento do seu bebê.

A exposição à tecnologias digitais pode influenciar comportamentos, modificar hábitos, afetar o sono e o desenvolvimento saudável do seu bebê de forma negativa!

Pai, vamos construir um DIÁRIO para o seu bebê?

MEMÓRIAS VALIOSAS

O primeiro banho com o papai (adicione uma foto aqui)

Nome do bebê: _____
Peso ao nascer: _____
Nome do pai: _____

O primeiro sorriso:

Os primeiros passos do bebê:

A primeira palavra:

Blank area for writing the baby's first word.

Referências

BRASIL. Caderneta da Criança. Ministério da Saúde, e. 5, Brasília-DF; 2022. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_5.ed.pdf>. Acesso em: 26 fev 2024;

BRASIL. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos – versão resumida. Ministério da Saúde; Brasília, DF; 2021. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_versao_resumida.pdf> Acesso em: 25 fev 2024;

COSTA, Leidinara Eufrásio. A importância da música para o desenvolvimento da criança na educação infantil. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Licenciatura em Pedagogia) –Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3390/1/LEIDINARA%20EUFR%C3%81SIO%20COSTA.pdf>>. Acesso em: 26 mar 2024;

OMS. Diretrizes sobre atividade física, comportamento sedentário e sono para crianças com menos de 5 anos de idade; Genebra, 2020. Disponível em: <<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/311664/9786500208764-por.pdf?sequence=61&isAllowed=y>>. Acesso em: 3 mar 2024;

Santana MI, Ruas MA, Queiroz PHB. O IMPACTO DO TEMPO DE TELA NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL. Revista Saúde em Foco – e.14; 2021. Disponível em: <<https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2021/05/O-IMPACTO-DO-TEMPO-DE-TELA-NO-CRESCIMENTO-E-DESENVOLVIMENTO-INFANTIL.pdf>> Acesso em: 25 jul 2024 ;

Referências

SBP. Atualização sobre os Cuidados com a Pele do Recém-Nascido. Departamentos Científicos de Dermatologia e Neonatologia; 2021; n.11.

Disponível em:

<https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22978c-DocCient-Atualiz_sobre_Cuidados_Pele_do_RN.pdf>. Acesso em: 26 fev 2024;

Sinha A, Sazawal S, Pradhan A, Ramji S, Opiyo N. Chlorhexidine skin or cord care for prevention of mortality and infections in neonates.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.:

CD007835. DOI: 10.1002/14651858.CD007835.pub2; Acesso em: 25 jul 2024;

SPSP.A atividade física para crianças em diferentes faixas etárias.Núcleo de Estudos da Prática de Atividade Física e Esportes na

Infância e Adolescência da SPSP; São Paulo,2023. Disponível em:

<<https://www.spsp.org.br/PDF/AtividadeFi%CC%81sicacompletookgru poljunho.pdf>>.Acesso em: 2 mar 2024;

SBP. Fotoproteção na criança. janeiro/2018; Disponível em:<

[https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-](https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/cuidados-com-a-saude/fotoprotecao-na-crianca/)

[familias/cuidados-com-a-saude/fotoprotecao-na-crianca/](https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/cuidados-com-a-saude/fotoprotecao-na-crianca/)>.

Acesso em: 25 jul 2024;

UFRN. Primeiro Banho do Recém-Nascido; POP.USAM.010; 2021.

Disponível em:<[https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-institucionais/arquivos-documentos-institucionais-geral/pop-uasm-010-1.pdf)

[universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-institucionais/arquivos-documentos-institucionais-geral/pop-uasm-010-1.pdf)

[institucionais/arquivos-documentos-institucionais-geral/pop-](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-institucionais/arquivos-documentos-institucionais-geral/pop-uasm-010-1.pdf)

[uasm-010-1.pdf](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-institucionais/arquivos-documentos-institucionais-geral/pop-uasm-010-1.pdf)>. Acesso em: 25 fev 2024;